

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 2

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 598 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 29-fevralda ruxsat etildi.

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Ilm-fanga baxshida umr Baxtiyor Islamov	8
Kichik biznesni rivojlantirishda “yashil” iqtisodiyotni keng tatbiq qilishning ahamiyati Gulnora Abdurahmonova Kalandarovna, Sanjar Baxodirovich G’oipnazarov	10
Brand Capital as a Determinant of Institutional Prestige and Student Choice in the Higher Education System ... Zufarova Nozima Gulamiddinovna	16
Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik ko’rsatkichlari va ekologik muammolar Butaboyev Maxammadjon Tuychiyevich, Maxmudov Nosir Maxmudovich	24
Yashil budjetlashtirish va uni O‘zbekistonda joriy etish istiqbollari Meylev Obid Raxmatullayevich, Gofurova Kamola Xayrulla qizi	30
Iqtisodiyotda ta’lim va fan integratsiyasining asosiy yo’nalishlari Yormatov Ilmidin Toshmatovich	35
Transport vositalari va yo’llar turizm transport infratuzilmasini rivojlantirishning muhim omilidir Agzamov Shaxboz Akmalovich	39
Bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali samaradorligini oshirish A. X. Salamov	44
Biznes-reja baliqchilik xo’jaligi rivojlanishi uchun asos sifatida Dosmurotova Shaxista Kengashovna	48
Mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va uning lizing munosabatlari rivojlanishi bilan bog’liqligi Axmediyeva Aliya Toxtarovna	55
Turizmni rivojlantirish imkoniyatlari Ziyadullayev Ilhom Narkabilovich	63
Tijorat banklari depozit operatsiyalari samaradorligini oshirish muammolari va ularni bartaraf etish yo’llari Shamsiyev Nodir Muratovich	67
Hududlarni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning samaradorligini oshirish masalalari Shagazatov Oybek bahodirovich	72
Hududlar biznes muhitini rivojlantirish va samarali boshqarish yo’nalishlari Davlatov Sanjar Abdimannonovich	76
Ijtimoiy rivojlanish xulq-atvor paradigmasida yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini tartibga solishning nazariy asoslari Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	80
Korxonalar innovatsion faoliyatida raqamli transformatsiyaning muhim yo’nalishlari Yuldasheva Kamola Miraliyevna	84
O‘zbekistonda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish (Buxoro viloyati misolida) Yoriyeva Farangiz Murodillayevna	89
Innovatsion tadbirkorlik muhitini kompleks baholashda xalqaro tashkilotlar tajribasi Nazarova Umida Avazovna	94
Turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini oshirishning ayrim usullari Mirzaxodjayev Alisher Botirovich	98
Globalashuv sharoitida transchegaraviy suv resurslardan samarali foydalanishni boshqirish Mirzayev Musurmon Umidullayevich	103
Surxondaro viloyati iqtisodiyotida kichik biznes va tadbirkorlikning o’rni va ahamiyati Fayziyeva Aziza Azamat qizi	108
Ta’lim muassasalarida xarajatlarni moliyaviy nazorat etishning samaradorligi tahlili Eshonqulov Davlatjon Rajabboyevich	113
Ta’minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi	119
Blokcheyn texnologiyasida xavfsizlik masalalari Mamadiyarov Zokir Toshtemirovich	123
Развитие цифровой трансформации банковского сектора Республики Узбекистан Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	129

Asosiy fondlarni hisoblash va baholash usullarini takomillashtirish istiqbollari.....	135
Rixsimbayev Odiljon Qobiljonovich	
Marketingda tovar harakati tizimini optimallashtirish va modellashtirish	141
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Kamola Abdujabborovna Pardayeva	
Iqtisodiy rivojlanish uchun strategik taqsimlash strategiyalari: Investitsion Fond Portfellarning qiyosiy tahlili.....	148
Sultonboeva Munira bahodirovna	
Soliq munosabatlarining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati: ilmiy-nazariy qarashlar.....	154
Axrorov Zarif Oripovich, Saidmurodov Feruz Sodiqjon o'g'li	
Взаимосвязь инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта	159
С. С. Алиева, А. Назаров	
Erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati va boshqaruv mexanizmini takomillashtirish.....	167
Sheraliyeva Saida Azatovna	
Xizmat safari xarajatlari hisobining huquqiy asoslari	170
Ergashev Sarvar Xudoynazarovich	
Инклюзивное образование и его особенности.....	175
Зайнутдинова Умида Джалоловна	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	179
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Mamlakatda soliq qarzdorligi vujudga kelishining asosiy sabablari va ularni qisqartirish yo'llari.....	184
Hakimov Ulug'bek Furqat o'g'li	
Mulk qiymatini baholash tushunchasi, baholash obyektlari, baholanadigan qiymat turlari.....	188
Izbosarov Boburjon Bahriddinovich, Yoqubboyev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
O'zbekistonda sug'urta xizmatlarining zamonaviy transformatsiyasi.....	193
G. Adilova	
Biznes subyektlarida samaradorlik masalalarini o'yinlar nazariyasi usuli bilan baholash.....	197
Mardiyev Nurali	
Yengil sanoatda "lean production" konsepsiyasini tatbiq etishning amaliy jihatlar.....	203
Yaxyayeva Inobat Karimovna	
Soliq salohiyatini baholash usullari va ularning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri tahlili	207
Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li	
Ko'chmas mulk bozorini baholashning institutsional asoslari	213
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm xizmatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari.....	221
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
O'zbekistonning bank-moliya tizimi hamda unda Islom moliyasi instrumentlarini jalb etishdagi joriy tendensiyalar	226
Eshimov Alisher Dasmurodovich	
Tashqi savdoda notarif usullarni qo'llashning iqtisodiy oqibatlarini aniqlash metodologiyasi (rivojlangan davlatlar tajribasi).....	234
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Reklama xizmatlari va uning subyektlar samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Elbek Abdulloyevich	
Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish asoslari	245
Imonqulov Nuriddin Qo'shmon o'g'li	
Tijorat banklari biznes ekotizimini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	250
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
Majburiy tibbiy sug'urtaning vujudga kelishi va o'ziga xos xususiyatlari.....	256
Kenjayev Soxib Sayfiyevich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy soliq ma'murchiligini joriy etish orqali budjet-soliq siyosati samaradorligini yanada oshirish.....	260
Yuldasheva Shaxnoza Xojiakbar qizi	
Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida derivativlar bozorining roli	266
Shokirov Mirkamol Mirolim o'g'li	
Boshqaruv hisobida mas'uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.....	274
Sobirov Otabek Olimjonovich	

Davlat moliyasini boshqarishda moliyaviy nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	277
Kultayev Farxod Shavkatovich	
Tijorat banklari foydasi va rentabilik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar tahlilini takomillashtirish	281
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
O'zbekiston Respublikasida tijorat banklari aktivlar sifatini oshirish yo'llari	284
To'ychiyev Otabek Shamshiyevich	
Venchur kapitalining mohiyati va O'zbekistonda venchur tizimini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	288
Tadjibayeva Nigora Gulomjonovna	
Innovatsiyalar: zamonaviy iqtisodiyot uchun innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash zarurati.....	293
Malikova Dilrabo Muminovna, Tursunov Jahongir Ulug'bek o'g'li	
Budjet daromadlarining shakllanishida egri soliqlarning ta'sirini ko'p omilli ekonometrik modellashtirishda tahlil qilish.....	297
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida investitsion jozibadorlikni oshirish yo'llari	302
Abdullayev Boburjon Akbaraliyevich	
Barcha tadbirkorlik subyektlariga teng raqobat sharoitini yaratishda soliq imtiyozlarining o'rni	306
Akbarov Akmalxon Akrom o'g'li	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	310
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	314
O. U. Shomurodov, A. A. Suyarov, Z. U. Uroqov, J. S. Urazov, A. T. Ablahatov	
Ways to Use the Experience of Foreign Countries in Creating a Beneficial Business Environment for Entrepreneurship And Improving Taxation	319
Mukhlisa Ikramova	
Aholi turmush darajasini oshirishda moliyaviy savodxonlikning o'rni va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri	325
Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, J.D. Xojiyev	
Temir yo'l sanoat korxonalarida ijtimoiy-mehnat munosabatlarini boshqarish bo'yicha xorijiy tajriba.....	329
Kadirova Sharofat Amonovna	
Механизм внедрения аутсорсинговой деятельности в АО “Ўзтемирўйлийловчи”	332
Н. Э. Кахарова	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	337
Sharipov Bobur Anvar o'g'li	
“STEKLOPLASTIK” MJCHning bozordagi strategik holatini tahlil qilish	342
Musyeva Shoira Azimovna	
Agrar sektorda ekologik toza mahsulotlarni ishlab chiqarishning nazariy masalalari	348
M. Sh. Nazarova, Z. S. Kazakova	
Methodological Foundations of Bank Lending and Classification of Factors Affecting the Features of Obtaining Loans.....	353
Raxmanova Laylo bahodirovna, A. Karimova	
Agrosanoat klasterlarda tovar-moddiy zaxiralarni samaradorligini KPI orqali baholash uslubiyati	357
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari.....	362
Salamov Ibrohim, Nazarova Maryam Sharifovna, Kazakova Zulayxo Saloxiddinovna, Jonibekov Faxriddin Beknazarovich, Kudratov Rizo Turdibayevich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Xamdamaova Nasiba Ablakulovna, Xudayberdiyeva Ma'rifat Umarovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar strategiyasi tahlilining o'ziga xos xususiyatlari	369
Tursunova Shaxnoza Farxod qizi	
Процессы цифровизации АО “Hududgazta'minot”	373
Хусанов Кахрамон Нишонович	
O'zbekistonda aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	378
Abdullayeva Madina Kamilovna, Eldorbekov G'ofurbek Iskandarbek o'g'li	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik subyektlari uchun kredit tizimini takomillashtirish mexanizmi.....	381
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
Mamlakatga jalb qilingan xorijiy kapitalning tovarlar va xizmatlar importi salohiyatiga ta'sirini ekonometrik modellar bilan baholash.....	386
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	

O'zbekistonda bank xizmatlari raqobatbardoshligini baholash mazmuni va o'ziga xos xususiyatlari.....	394
Sh. Madraimov	
Kapital bozorida sug'urta kompaniyalar institutsional investor sifatida	397
Xasanova Lola Mamasharifovna	
Yangi O'zbekiston strategiyasida institutsional islohotlarni yanada chuqurlashtirish va ko'p funksiyali raqamlashtirishning ilmiy asoslari	400
B. B. Berkinov	
O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish mexanizmlari.....	409
G'afurov Umidjon Bahodir o'g'li	
Rivojlangan mamlakatlarda keksa fuqarolarning bandligini oshirish kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlash usuli sifatida (Yaponiya tajribasi misolida).....	413
Karimov Bekzodjon Iloxovich	
Tashqi savdoni oshirishda boj-tarif siyosatini takomillashtirish mexanizmlari	420
Pardayev Ilhomjon G'ulomjon o'g'li	
Финансы или корпоративные финансы	426
Уринов Бобур Насиллоевич	
In Ensuring Economic Development in the Country Green Economy and its Features	432
Akhunova Shakhistakhon Nomonjanovna, Abdusattorova Mokhirabonu Abdugoppor kizi	
Tijorat banklarining investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	437
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Сокращение уровня бедности в Узбекистане.....	443
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Paxtachilik sohasida ishlab chiqarish jarayonlari samaradorligini oshirishning innovatsion yechimlari va uning foydaga ta'sirini baholash	448
S. B. Inoyatov	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar bilan ishlash amaliyotidagi muammolar va ularni barataraf etish yo'llari	453
Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
Mahalliy budjet daromadlarining nazariy va ilmiy asoslari	460
O'lokulova Feruza Mansurovna	
Kambag'allikni qisqartirish – aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim omili	463
Usmanov Baxodir Baxtiyorovich	
Raqamli marketingni rivojlantirish zaruriyati	469
Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna	
Tijorat banklari o'rtasidagi raqobatni rivojlantirish orqali fond bozorida aksiyalar narxini barqarorligini ta'minlash istiqbollari	473
M. Yuldosheva	
Konchilik sanoati korxonalarida innovatsion faoliyatni rivojlantirish mexanizmlarining ilmiy-nazariy asoslari	480
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'zbekistonda banklar moliyaviy xizmatlari va ular sifatining amaldagi holati tahlili	487
Mirzayev Mirza Abdullayevich	
Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorlikning raqobatbardoshligini institutsional tahlil qilish mexanizmi.....	492
Saydullayeva Saodat Abdumajidovna	
Integratsiya sharoitida to'qimachilik sanoatining rivojlanishi	499
Ziyayeva Muhtasar Mansurdjanovna	
Auditorlik tekshiruvini tashkil etish va o'tkazish jarayonlarini takomillashtirish	503
Karamatova Noiba Husnitdinovna	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	510
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Экономическое сознание и экономическое мышление: теоретический анализ.....	517
Пардаев Мамаюнус Каршибаевич, Мухаммедов Мурод Мухаммедович	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari tomonidan qurilish korxonalarini kreditlashni takomillashtirish yo'llari	522
Sultanov Baxram Begdullayevich	

Роль искусственного интеллекта в современных технологиях медиаобразования в высших учебных заведениях.....	526
Самигова Гуландом Абдужаббаровна	
Talabalarga moliyaviy yordam dasturlari va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	534
Mirzayeva Muhlisa Ubaydullo qizi	
Mintaqaviy investitsion jozibadorlik va investitsion siyosat: nazariy talqin	539
Muminov Akmal Tulkunovich	
Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida oliy ta'lim tizimining ta'siri	543
Nasimov Adiz Azamat o'g'li, Baxtiyorova Jasmira Jasurovna, Axrorov Zarif Oripovich	
Respublikada fermer xo'jaliklarga xizmat ko'rsatishni rivojlantirish va agroxizmatlar bozorini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari	548
Shukurov Iloxom Safarboyevich	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari	555
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi	
Dehqonchilikni innovatsion asosda rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	560
Yuldashev G'iyos Turabekovich	
Tijorat bank xizmat turlarini islomiy bank xizmatlari orqali rivojlantirish istiqbollari	564
Bayjanova Gozsal Sarsengaliyevna	
Qishloq xo'jaligi mahsulotini baholash va hisobga olishning uslubiy jihatlarini takomillashtirish	570
Boltayev Abror Sayitmuradovich	
Секреты интересного урока в начальной школе.....	577
Гараева Олеся Владимировна	
Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o'rni.....	580
Ibragimova Gulchehra Toxirovna	
Mahsulot va xizmatlarni raqamli transformatsiyasini amalga oshirish algoritmi.....	584
Kucharov Abrorjon Sobirjanovich, Bobojonov Azizjon Babaxanovich, Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi mamlakatda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish vositasi sifatida.....	591
Nabiyev Feruz Nurmurodovich	

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ С ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

С. С. Алиева

К.э.н., доцент, Самаркандский институт экономики и сервиса

А. Назаров

Студент магистратуры, специальность “Государственные финансы и международные финансы”

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают инвестиционную стратегию с точки зрения ее взаимосвязи с эффективностью инвестиционного проекта. Предложены показатели, которыми можно воспользоваться при оценке эффективности инвестиционного проекта. Отмечено, при этом, что правильный подбор показателей эффективности инвестиционных проектов имеет важное значение. Проведен структурный анализ инвестиций в основной капитал, реализованных в рамках Государственной инвестиционной политики. Представлены рекомендации по улучшению инвестиционной стратегии Узбекистана.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная стратегия, эффективность инвестиций, инфраструктура, анализ, показатели эффективности инвестиционных проектов.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mualliflar investitsiya strategiyasini uning investitsiya loyihasing samaradorligi bilan bog'liqligi nuqtai nazaridan yoritilgan. Investitsion loyihaning samaradorligini baholashda foydalanish mumkin bo'lgan ko'rsatkichlar taklif etilgan. Shu bilan birga, investitsiya loyihalari uchun samaradorlik ko'rsatkichlarini to'g'ri tanlash muhimligi ta'kidlandi. Davlat investitsiya siyosati doirasida amalga oshirilayotgan asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalarning tarkibiy tahlili o'tkazildi. O'zbekistonning investitsiya strategiyasini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, investitsiya strategiyasi, investitsiya samaradorligi, infratuzilma, tahlil, investitsiya loyihalari samaradorligi ko'rsatkichlari.

Abstract: In this paper, the authors consider the investment strategy from the point of its relationship views with the effectiveness of the investment project. Indicators are proposed that can be used when assessing the effectiveness of an investment project. It was noted, however, that the correct selection of performance indicators for investment projects is important. A structural analysis of investments in fixed assets implemented within the framework of the State Investment Policy was carried out. Recommendations for improving the investment strategy of Uzbekistan are presented.

Key words: investments, investment strategy, investment efficiency, infrastructure, analysis, performance indicators of investment projects.

ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная активность и продуманный выбор приоритетов способствовали ускоренному развитию многих базовых отраслей промышленности, таких как машиностроение и металлообработка, электротехническая промышленность, черная металлургия, автомобилестроение, промышленность строительных материалов, легкая индустрия и др.

Значительные объемы инвестиций были направлены на развитие дорожного строительства, что позволило не только расширить сеть автомобильных дорог, но и соединить транспортными артериями почти все уголки страны, открыть новые возможности для комплексного развития экономики регионов республики.

Ныне, инвестирование находит свое практическое воплощение в инвестиционных проектах и программах, причем обязательным правилом является обеспечение эффективности, предполагающей достижение наибольшего результата при минимуме затрат в максимально короткие сроки. При решении этих задач должны быть приняты во внимание прежде всего место и уровень реализации инвестиционного проекта, источники его финансирования и отбор на основе анализа и оценки наиболее эффективного варианта.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Составление инвестиционной стратегии имеет важное значение для успешного развития компании и играет большую роль в обеспечении эффективного развития организации ^[6], поскольку комплексная программа стратегического менеджмента отражает целевую инвестиционную стратегию, которая играет ключевую роль в обеспечении эффективного развития организации ^[3]. Отдельные экономисты считают, что инвестиционная стратегия представляет собой совокупность долгосрочных целей, проистекающих из объективных потребностей в развитии, а также основные направления инвестирования и механизмы, способствующие их достижению ^[7].

Мы разделяем точку зрения Н.В. Ширяевой, согласно которой инвестиционная стратегия формируется на основе системы долгосрочных целей организации, определенных задачами инвестиционной политики, выбором обоснованных путей развития, а также генеральным планом, который определяет ее приоритеты, виды и формы ^[9]. При этом, игнорирование уровня неопределенности в процессе формирования инвестиционной политики может привести к созданию стратегии, лишенной эффективности, не обеспечивающей защиту от конкурентов и лишаящей организации уникальных возможностей, которые могут быть доступны в условиях высокой степени неопределенности ^[4].

Понимая под инвестиционной стратегией систему целей инвестиционной деятельности предприятия на стратегический период, разрабатываемых исходя из общей его экономической стратегии, а также выбор наиболее эффективных средств и путей их достижения, можно отметить: для ее формирования используют в целом те же стандартные подходы, что и для принятия решений по другим стратегиям предприятия (инновационной, товарной и др.) ^[8].

Важно отметить, что осознание необходимости активизации инвестиционных процессов в приоритетных сферах инновационной деятельности региона, а следовательно, и разработка инвестиционной стратегии, должны учитывать не только возможность достижения поставленных целей, но и эффективное использование полученных результатов. Иными словами, сбалансированность между потенциалом и способностями отдельных компонентов региональной системы является ключевым фактором для обеспечения успешной инвестиционной деятельности и, следовательно, для достижения оптимальных масштабов и качества развития всей системы в целом ^[5].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Актуальность анализа взаимосвязи стратегии инвестирования и оценки эффективности инвестиционных проектов приобретает все большее значение в современном бизнес-контексте. Представление этой взаимосвязи в виде схемы не только облегчит восприятие информации, но также выделит ключевые аспекты, способствуя более глубокому пониманию влияния стратегии на успешность инвестиционных инициатив (рис. 1).

Главной целью экономических, социальных, экологических и иных решений в реализации любого инвестиционного проекта является эффективность их всех. Беря во внимание будущую результативность инвестиционных проектов, банки оказывают необходимую финансовую поддержку или, напротив, воздерживаются от финансирования неудачных проектов.

Важное значение имеет правильный подбор показателей эффективности инвестиционных проектов, в числе которых выделяются чистый приведенный доход, индекс доходности, внутренняя норма

доходности и период окупаемости инвестиций. Несмотря на разнообразие доступных финансово-экономических показателей, чаще всего отдают предпочтение максимизации проектной прибыли, минимизации приведенных затрат, учетной норме рентабельности, оценке предполагаемого экономического эффекта, а также определению срока окупаемости капитальных вложений и прочим факторам.

Рис.1: Модель взаимосвязи инвестиционной стратегии с оценкой эффективности инвестиционного проекта

Правильный подбор показателей и методов оценки эффективности инвестиционных проектов, несомненно, повышает обоснованность инвестиционных намерений, но не раскрывает всей природы инвестиционной стратегии, в особенности ее целевые функции, связанные с модернизацией экономики и обеспечением ее поступательного развития. Кроме показателей и методов оценки эффективности инвестиционных решений, нужны еще организационные меры и прежде всего – изменение психологии инвестирования [2].

Не менее важно активное включение в этот процесс региональных (территориальных) инвестиционных возможностей. Ведь именно в регионах ныне сосредоточены основные природные богатства, минерально-сырьевые и трудовые ресурсы, свободные земельные площади, водные артерии. К регионам сегодня также привязана значительная часть инвестиционных проектов и программ. Инвестиционная стратегия здесь должна стремиться к улучшению не только источников финансирования, т.е. уменьшению централизованных и увеличению нецентрализованных капитальных вложений, но и их структуры.

Эффективность служит главным ориентиром экономических, технических, экологических и других решений, закладываемых в тот или иной инвестиционный проект.

Эффективность инвестиционной стратегии и инвестиций, реализуемых в последующем в инвестиционных проектах, во многом зависит от использования современных методов их экономической оценки. Можно выделить такие виды эффективности, как коммерческая, которая определяет финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников, бюджетная, отражающая финансовые последствия осуществления проекта для республиканского, регионального и местного бюджетов, общая экономическая эффективность, учитывающая затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта.

В большинстве развитых стран оценка и анализ инвестиционных проектов имеют научный статус и входят в число образовательных предметов многих учебных заведений^[10]. Они также служат важным инструментом в банковской деятельности. На базе оценки эффективности инвестиционных проектов банки оказывают необходимую финансовую поддержку или, напротив, воздерживаются от финансирования при неудачном проекте. Непосредственно систему оценки можно основать на следующих критериях:

- Возвращение вложенного капитала основывается на показателе денежного потока, формируемого за счет суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений в ходе реализации инвестиционного проекта. Этот процесс представляет собой эффективный механизм, включающий в себя финансовые притоки от прибыли и амортизации, что способствует возврату вложенных средств и обеспечивает устойчивость инвестиционного портфеля;
- неперенный пересчет инвестируемого капитала, и денежных потоков в соответствие с платежной стоимостью инвестируемого капитала;
- при применении метода дисконтирования для оценки денежного потока различных инвестиционных проектов, ключевое значение приобретает выбор индивидуализированной ставки процента (дисконтной ставки). Этот подход позволяет учесть уникальные характеристики каждого проекта, адаптируя ставку к его особенностям и рискам;
- вариация форм используемой ставки процента для дисконтирования в зависимости от целей оценки. Использование дифференцированной ставки дисконтирования, основанной на конкретизации целей оценки.

Наряду с этим важное значение имеет правильный подбор показателей эффективности инвестиционных проектов, в качестве которых могут быть использованы:

1. Чистый приведенный доход (ЧПД) представляет собой разность между приведенной к настоящей стоимости, путем дисконтирования, суммой денежного потока, генерируемого в период использования инвестиционного проекта, и общей суммой инвестированных средств в его осуществление. Этот показатель олицетворяет конечные результаты инвестирования, предоставляя ясное представление об эффективности проекта в абсолютных значениях. Инвестиционные проекты, при которых Чистый приведенный доход отрицателен или равен нулю, следует исключить из рассмотрения, поскольку они не обеспечивают достаточной финансовой выгоды.
2. Индекс доходности представляет собой ключевой показатель, вычисляемый как отношение приведенной к настоящей стоимости денежного потока к сумме инвестиционных средств, направляемых на реализацию проекта (при учете приведенности вложений). В своей сути он аналогичен широко известному коэффициенту эффективности капитальных вложений, однако имеет существенные различия: доходом от инвестиционного проекта выступает не чистая прибыль, а денежный поток. Если индекс доходности превышает единицу, это свидетельствует о эффективности инвестиционного проекта и возможности привлечения кредитных ресурсов от банков. В случае, если показатель меньше единицы, проект считается неэффективным и, следовательно, подлежит отклонению.
3. Внутренняя норма доходности, показывающая уровень доходности инвестируемого проекта. Ее можно воспринимать как дисконтную ставку, то есть коэффициент доходности инвестиций (капитала). Если внутренняя норма доходности равна или больше требуемой величины доходности, то проект можно считать эффективным.
4. Срок окупаемости инвестиций – время от начала реализации инвестиционного проекта до получения первого результата от его осуществления. Количественно он может быть рассчитан как отношение средств, выделенных на создание инвестиционного проекта (чистые инвестиции), к средней сумме денежного потока (входящий поток денежных средств проекта). Чем меньше срок окупаемости, тем, соответственно, выше эффективность инвестиционного проекта.

Однако на основе практического опыта можно заключить, что рассмотренные ранее показатели не являются единственным критерием для принятия окончательного инвестиционного решения. Важно также учитывать и другие аспекты, которые могут серьезно повлиять на эффективность инвестиций.

Для решения этой задачи современная теория и практика предлагает следующие показатели оценки эффективности инвестиций, особенно долгосрочных, которые систематизированы по трем группам и показаны на рис 2.

Рис. 2: Система показателей, используемых для обоснования оптимальных инвестиционных решений

Как практика показывает, многие фирмы и компании предпочитают использовать относительно простые показатели и методы для принятия инвестиционных решений. Например, они ориентируются на максимизацию проектной прибыли, оценку срока окупаемости инвестиций, учетную норму рентабельности и другие подобные показатели. Этот подход не противоречит общепринятым стандартам. Любой инвестор может использовать эту систему показателей для проведения расчетов, она наиболее полно отражает инвестиционные намерения и их экономические последствия.

Эффективность воплощения инвестиционной стратегии можно оценить, проанализировав изменения объемов капитальных вложений в различные отрасли национальной экономики (таблица 1).

Из таблицы 1 видно, что наблюдается снижение доли централизованных инвестиций и повышение доли частного сектора, в том числе и негарантированных иностранных инвестиций, средств предприятий и населения. Подобная тенденция вложения инвестиций в основной капитал сохраняет свое подобное направление и структуру в 2023г. в то числе. А именно наибольшая доля инвестиционных вложений представлена такими источниками, как средства предприятий – 84,9 трлн. сум (24,1%), прямые иностранные инвестиции – 84,3 трлн.сум (23,9%), негарантированные иностранные инвестиции и кредиты – 82,4 трлн.сум (23,4%). Нельзя также не отметить значительный рост инвестиционных вложений со стороны населения, который имел наибольшее среди всех источников ускорение, в частности в 2023 г. по сравнению с 2022 годом возрос аж на 29,6% и составил 33,3 трлн.сум (9,5%)^[11].

Таблица 1: Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования трлн. сум ^[11]

Наименование источника	2019	2020	2021	2022	2023
Республиканский бюджет	14,5	13,1	21,5	20,9	20,4
Фонд реконструкции и развития	6,5	1,8	3,1	2,5	1,6
Средства предприятий	39,3	51,9	71,3	84,5	84,9
Прямые иностранные инвестиции	37,2	28,4	30,1	97	84,3
Негарантированные иностранные инвестиции и кредиты		35,4	57		82,4
Фонд развития систем водоснабжения и канализации	1,8	1,9	2,9	2,9	1,7
Иностранные кредиты под гарантию РУз	27,9	22,5	17,3	15,2	21,2
Кредиты коммерческих банков и другие заемные средства	24,9	28,5	19,5	21,1	22,3
Средства населения	16,3	18,1	22,2	25,7	33,3

Один из ключевых аспектов в социальной сфере – это строительство жилья. Общий объем инвестиций в основной капитал в этой сфере составил 29,1 трлн. сумов, что составляет 8,3 % от общего объема инвестиций из всех доступных источников финансирования. Инвестиции, направленные на развитие сельского хозяйства, составили 20,2 трлн. сумов, или 5,7 % от общего объема. Что касается электро- и газоснабжения, то общий объем освоенных средств составил 42,0 трлн. сумов, что составляет 11,9 % от общего объема инвестиций. В горнодобывающей промышленности было освоено 36,3 трлн. сумов, или 10,3 % от общего объема, из которых на добычу сырой нефти и природного газа пришлось 13,2 трлн. сумов, что составляет 3,7 % от общего объема инвестиций в основной капитал. В региональном аспекте выделены высокие показатели в Сурхандарьинской области – 13,4 %, Андижанской области – 9,0 % и Республике Каракалпакстан – 8,6 % за счет средств государственного бюджета ^[11].

Список основных инвестиционных проектов, реализованных в период с января по декабрь 2023 года за счет иностранных кредитов, обеспеченных государственной гарантией Республики Узбекистан, включает ^[11]:

- Внедрение автоматизированной системы контроля и учета в регионах страны;
- Расширение энергетической станции с установкой дополнительных парогазовых агрегатов общей мощностью не менее 900 МВт в Кашкадарьинской области;
- Строительство двух газотурбинных установок мощностью 32 МВт в Ташкенте;
- Модернизация технологических устройств и расширение сетей связи в различных регионах страны;
- Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане.

Инвестиции, преимущественно направленные на развитие инфраструктуры, экономики и социальной сферы, которые финансировались за счет Республиканского бюджета, в 2023 году составили 88,6 % относительно 2022 года, достигнув объема в 20,4 трлн сумов. Средства из Фонда развития систем водоснабжения и канализации составили 52,9 % от общего объема, что равнялось 1,7 трлн сумов, их доля в общем объеме снизилась на 0,6 % и составила 0,5 %.

Проекты, финансируемые через прямые и негарантированные иностранные кредиты на крупные инвестиционные проекты, включают ^[11]:

- Строительство новой электростанции мощностью 1500 МВт в Сырдарьинской области.
- Проведение геологоразведочных работ в нефтегазоносных районах республики в период с 2021 по 2025 годы.
- Освоение месторождения “Ешлик I” в Ташкентской области.
- Реализация программы по увеличению добычи нефти в период с 2020 по 2030 годы в Андижанской, Бухарской и Кашкадарьинской областях.
- Строительство солнечной электростанции мощностью 500 МВт в Бухарской области.
- Строительство газохимического комплекса в Сурхандарьинской области.
- Программа по увеличению добычи углеводородов на период с 2017 по 2023 годы в регионах республики.
- Создание комплекса по производству минеральных удобрений в городе Самарканд.

Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (таблица 2.).

Таблица 2: Инвестиции в основной капитал Узбекистана по видам основных средств (млрд.сум) ^[11]

Основные фонды	2019	2020	2021	2022
Всего	195927,3	210195,1	239552,6	266240,0
Жилые здания	20621,9	23200,8	29851,0	30184,2
Нежилые здания	33408,1	38172,7	50894,5	58225,1
Другие сооружения	23148,7	27039,0	30290,6	43393,4
Улучшения земли	127,3	285,9	277,1	257,1
Машины и оборудование, всего	107305,8	110493,8	113863,9	115040,0
Транспортное оборудование	16588,2	12415,2	14574,5	10718,7
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) оборудование	3194,8	7347,0	5325,6	5199,7
Другие машины и оборудование	87522,7	90731,6	93963,8	99164,6
Ресурсы животных, приносящих продукцию на регулярной основе	2418,9	2843,0	3656,8	3847,8
Ресурсы деревьев, сельскохозяйственных культур и насаждений, приносящих продукцию на регулярной основе	372,0	880,7	838,6	783,8
Издержки, связанные с передачей прав собственности на непроизведенные активы	198,1	225,0	138,2	365,8
Компьютерное программное обеспечение и базы данных	28,7	25,2	98,6	154,9
Оригиналы развлекательных, литературных и художественных произведений	3,7	1,6	0,8	26,0
Научные исследования и разработки	5,9	86,5	30,8	210,7
Разведка и оценка запасов полезных ископаемых	763,7	26,7	96,4	203,6
Другие продукты интеллектуальной собственности	330,1	229,0	292,3	1169,0

Таблица 2.4. показывает, что большая часть капитальных вложений направлена в машины и оборудование – 115040,0 млрд.сум (43,2%), нежилые здания – 58225,1 млрд.сум (21,9%), сооружения – 43393,4 млрд.сум (16,3%), жилые здания – 30184,2 млрд.сум (11,3%). Особый интерес вызывают вложения в научные исследования и разработки, которые стали расти ускоренными темпами и выросли с 210,7 млрд.сум, а именно увеличились почти в 7 раз, однако, пока в общей структуре средств составляют лишь 0,1% ^[11]. Следует улучшить условия для привлечения средств в научные разработки, что при эффективном вложении окажет положительное влияние на остальные сферы вложений, повысив уровень их развития.

Таким образом, в Узбекистане в 2023 году было уделено значительное внимание активной инвестиционной политике, направленной на ускорение модернизации, технического и технологического обновления существующих предприятий и создание новых, современных и высокотехнологичных производств. Общий объем капитальных вложений, освоенных за счет всех доступных источников финансирования, составил 352,1 трлн. сумов, что превышает показатель 2022 года на 22,1 %. Это свидетельствует о высокой активности инвестиционного процесса в нашей стране ^[11].

В 2012-2016 годы в Узбекистане в соответствии с принятой Стратегией развития Нового Узбекистана ^[1] предусматривается привлечь и реализовать инвестиции в объеме 120 миллиардов долларов США, в том числе 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций, а также отраслевые программы модернизации, технического и технологического перевооружения производства.

Таким образом, в период с 2019 по 2023 год был реализован комплекс мер, направленных на дальнейшее увеличение конкурентоспособности реального сектора экономики, углубление процессов приватизации, реструктуризации и диверсификации производства, а также осуществлено глубокое обновление национальной экономики. В соответствии с концепцией налоговой и бюджетной политики Узбекистана на 2024 год предусматривается дальнейшее снижение налоговой нагрузки на экономику страны, что способствует расширению инвестиционного потенциала предприятий.

Вот несколько рекомендаций по улучшению инвестиционной стратегии Узбекистана:

- **Продолжение реформ:** Узбекистану следует продолжать реформировать экономику, упрощая процедуры бизнеса и снижая административные барьеры для инвесторов. Это может включать в себя улучшение правовой и налоговой систем, а также облегчение доступа к финансированию.
- **Развитие инфраструктуры:** Инвестирование в развитие инфраструктуры, такой как транспортные сети, энергетика и связь, может улучшить инвестиционный климат и сделать страну более привлекательной для иностранных инвесторов.
- **Стимулирование ключевых отраслей:** Узбекистан может сосредоточиться на стимулировании развития ключевых отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, текстильная и автомобильная промышленность, что позволит диверсифицировать экономику и создать новые возможности для инвесторов.
- **Повышение прозрачности и управления:** Улучшение прозрачности и корпоративного управления в государственных и частных предприятиях может увеличить доверие инвесторов и снизить риски инвестирования.
- **Развитие человеческого капитала:** Инвестирование в образование, здравоохранение и развитие навыков рабочей силы поможет создать условия для устойчивого экономического роста и повысить конкурентоспособность страны.
- **Создание благоприятной инвестиционной среды:** Узбекистану стоит активно работать над созданием благоприятной инвестиционной среды, предоставляя инвесторам защиту прав собственности, соблюдение правил и норм бизнеса и обеспечение стабильности в правоприменительной практике.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан “О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы”, от 28.01.2022 г. № УП-60
2. Авдеева, Е. А., Алиева, С. С., Алиярова, Л. А., Ампар, Л. Г., Антонова, Н. А., Багба, А. Н., ... & Якушев, А. А. (2021). Рыночные трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии, практика решений.
3. Бясов, К. Т. Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации / К. Т. Бясов // Финанс. менеджмент. 2003. № 4. С. 65–74.
4. Viguerie P., Kirkland J., Courtney H. Strategy in conditions of uncertainty/ The McKinsey Quarterly. – 2000. – №3.
- 5.
6. Жумаева, З. К. (2023). Потенциал инвестиционной стратегии развития региона. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 333-337.
7. Литовская Ю.В., Панкин С.А. Минимизация риска при осуществлении инвестиционной стратегии как фактор экономической привлекательности промышленного предприятия // Вестник ЧелГУ. 2010. №3.- С. 122-125
8. Николаев, М. А. Инвестиционная стратегия / М. А. Николаев, М. Ю. Махотаева, Д. П. Малышев ; Псковский государственный университет. – Псков : Псковский государственный университет, 2017. – 244 с. – С. 42
9. Стрельцов, А. В. Особенности разработки и оценки эффективности инвестиционной стратегии нефтеперерабатывающего предприятия / А. В. Стрельцов, С. А. Ерошевский // Экономические науки. – 2017. – № 148. – С. 22-26.
10. Ширяева Н. В. Инвестиционные стратегии: учебное пособие для студентов специальности 08010565 “Финансы и кредит” и направления 080100.62 “Экономика” / Н.В. Ширяева, А.В. Пострелов. Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 138 с.
11. Эргашова, Н., & Алиева, С. С. (2015, December). Привлечение иностранных инвестиций в сферу социально-культурного сервиса и туризма. In *Перспективы развития отраслей сферы услуг. Материалы республиканской научно-практической конференции* (pp. 18-21).
12. Данные Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан. www.lex.uz

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.